

ZAMONAVIY MAKTABDA MUSIQA DARSINING AHAMIYATI.

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

“Umumiy pedagogika” kafedrası o`qituvchisi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Isroilova Feruza Davron qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

San`atshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926941>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy maktabda musiqa darsining ahamiyati ilmiy qarashlar asosida bayon etiladi.

Kalit so`zlar: maktab, musiqa, dars, tadbir, diqqat, sinf, instinkt.

Musiqa darsi maktabda musiqa tarbiyasini tashkil etishning asosiy shakli hisoblanadi. Hali ham musiqa to`garaklari va tadbirlari mavjud bo`lsa-da, barcha bolalarni qamrab olgan musiqa darslari hech qachon o`z ahamiyatini yo`qotmaydi. Musiqa darsining maqsadi musiqa san`ati yordamida estetik tuyg`ularni, go`zallik haqida to`g`ri tasavvurni tarbiyalash va rivojlantirish, bilimlarni kengaytirish va yuksak badiiy didni rivojlantirishdan iborat.

Musiqa darslarida talabalar hissiy va ijodiy idrok etish tajribasiga ega bo`ladilar, mumtoz va zamonaviy musiqaning jahon asarlarini o`rganadilar.

Musiqa o`qitish sifatiga musiqa sinfining jihozlanishi katta ta`sir ko`rsatadi. So`nggi yillarda ta`lim sohasida o`zgarishlar ro`y berdi: zamonaviy texnologiyalar paydo bo`ldi, Internet maktab hayotiga kirdi, kompyuter sinflari paydo bo`ldi, bularning barchasi fan darslariga kiritilishi kerak. Musiqa o`qitish sifatiga bolalarning faolligi, qiziqish uyg`otadigan usullardan foydalanish, o`qituvchining har bir o`quvchiga individual yondashuvi ham ta`sir qiladi.

Musiqiy va ijodiy faoliyatning turli turlarini dastlabki o`zlashtirish ham muhim rol o`ynaydi, musiqa va hayot o`rtasidagi uzviy bog`liqlikni tushunish, dunyoning madaniy xilma-xilligini tushunishni ta`minlaydi.

Maktab yoshidagi bolalarni musiqiy-estetik tarbiyalash zamonaviy dunyoda, yuksak madaniyatli va bilimli kishilarga talab ayniqsa yuqori bo`lgan davrda alohida ahamiyatga ega. Musiqa darslari o`zini va boshqalarni baholash va estetik idrok etish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Musiqaning o`ziga xos xususiyati tarixiy makonning yoritilishi bo`lib, u bizni doimo musiqiy mavzudan tashqariga olib chiqadi va har safar bizni adabiyot (nasr, she`riyat) va tasviriy san`at olamiga olib boradi, hissiy va estetik zaminning rivojlanishiga hissa qo`shadi. musiqiy asar mazmunini tushunishni mustahkamlash.

Sinfdagi umumiy faoliyat ta'lim muammolarini hal qilishga yordam beradi - qo'shiq aytish, o'yinlar, musiqiy va ritmik harakatlar, bolalar uchun cholg'u asboblarini chalish - bolalar barcha manfaatdor tomonlarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladigan birgalikdagi harakatlar orqali birlashadigan daqiqalar va birgalikdagi tajribalar qulay muhitni shakllantiradi. rivojlanishi uchun asosdir. umumiy rivojlanish. Har xil faoliyat turlari, ularning almashinishi, vazifalari bolalarning diqqatini, yaxshi munosabatini, tashkiliyligini talab qiladi - bu qo'shiq kuylash, raqsga tushish, bolalar cholg'u asboblarida hamrohlik qilishning bir vaqtning o'zida boshlanishi va tugashi, musiqaga bo'ysunish qobiliyati, bolaning tabiiy instinktini bostirish, shoshqaloqlik. , quvib o'tish - bularning barchasi bolaning irodasini tarbiyalaydi, mas'uliyat hissi, do'stlik, axloqiy fazilatlar o'quvchi shaxsini shakllantiradi.

Musiqada darslaridagi barcha faoliyat turlari (idrok etish, qo'shiq aytish, musiqada va ritmik harakatlar, bolalar uchun cholg'u asboblarida chalish) psixik jarayonlar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi, ya'ni diqqat, mushohada va aql-zakovatni talab qiladi. Ijodiy vazifalar katta ahamiyatga ega, ya'ni yuqori aqliy faollikni talab qiladigan muammoli vaziyatlar: bolalar improvizatsiya qiladilar, ohang, jo'r bo'lish, ma'lum bir matn uchun ritmik naqsh, raqs harakatlarining o'z variantlarini yaratadilar, har bir personaj va o'yin yoki ertakni ko'rsatadilar. ifodali harakatlar, yuz ifodalari, imo-ishoralar bilan ertak, bolalar uyatchanlikni to'xtatganda, yanada bo'shshadi.

Maktabda musiqada o'rgatishning ahamiyati shundaki, bolalar musiqani o'rganish bilan birga ijodiy faoliyat bilan ham faol shug'ullanadilar. Ular o'zlari kuylaydilar va o'ynaydilar, nafaqat musiqiy asarlarning go'zalligini ko'rishni, balki qattiq ishlashni va ularni "o'z qo'llari bilan" yaratishni ham o'rganadilar. Musiqada darslarining faolligi ularni atrofdagi hayotni yaxshiroq ko'rishga, o'z ruhiy dunyosini tushunishga o'rgatadi. Xorda kuylash, bolalar cholg'u asboblari orkestrida o'ynash bolalarda o'zlari ishtirok etayotgan guruh oldidagi mas'uliyat hissini shakllantiradi.

Musiqada darslari ularni improvizatsiya qilishga, o'qitishning belgilangan chegaralaridan tashqariga chiqishga va muayyan qoidalarni buzishga o'rgatadi, bu har doim juda yoqimli, ayniqsa yosh talabalar uchun. Shunday qilib, musiqada darsi asta-sekin, sezilmas, zo'r ko'rinadigan darajada murakkab muammolarni hal qiladi va assotsiativ fikrlashni, "ichki tinglash" va "ichki ko'rishni" rivojlantiradi.

Shuni ham unutmaslik kerakki, musiqani o'rganish bolalarning sog'lig'iga hissa qo'shadi: qo'shiq aytish nutq apparatini rivojlantiradi, ovoz kordlarini

mustahkamlaydi, eshitish va ovozni muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi, to'g'ri nafas olishni (qisqa nafas olish va uzoq nafas chiqarish) rivojlantiradi; Musiqiy va ritmik harakatlar bolalarning holatini yaxshilaydi, harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantiradi, musiqa ritmi yoki dinamikasidagi o'zgarishlarga tezda javob beradi.

Barkamol va barkamol tashkil etilgan musiqiy ta'lim har bir insonda yuksak madaniyat va mas'uliyatni ta'minlaydi, shaxsning har tomonlama kamol topishiga, uning estetik, aqliy, axloqiy va jismoniy kamol topishiga yordam beradi, shuningdek, boy va barkamol shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.
2. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda " qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.
3. Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedogogika fanlarini o'qitish bo'yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o'rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.
4. Abdixodirova, G. E. (2022). O'tmish mutafakkirlarining musiqa san'ati yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o'rni. Scientific Impulse, 1(3), 788-794.
5. Abdixodirova, G. E. (2022). Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar. History and page, 1(1), 250-254.
6. Abdixodirova, G. E. (2022). O'quvchilar-yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90.

